

ONOMASTIKA KO'LAMIDAGI TUSHUNCHASI VA UNING LINGVISTIK TALQINI

Inomjon Shukrillayev Ilhom o'g'li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19160432>

Annotatsiya:

So'nggi paytlarda tilshunoslikda til faqat muloqot vositasi sifatida emas, millatning madaniy ko'rsatgichi sifatida qaraluvchi tadqiqotlar juda ko'plab olib borilmoqda. Bu kabi tadqiqotlar xalq madaniyatining eng nozik qirralari uning o'ziga xos bo'lgan tilida namoyon bo'lishi to'g'risidagi tasavvurlarga asoslanadi. Bunday yondashuvlardan kelib chiqib, til nafaqat millatning zamonaviy mentaliteti, shuningdek, oldingi davr odamlarining dunyo, jamiyat, va o'zlari haqidagi fikrlarini ham tahlil etishni talab etadi.

Kalit so'z:

O'zbek onomastik ko'lam doirasida pragmatonimlar, lingvomadaniyat.

Bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri — hozirgi kunda qo'llanilayotgan barcha pragmatonimlarni zamonaviy tilshunoslik yutuqlari asosida o'rganishdir. Zero, milliy o'zligimiz ramzi va ma'naviyatimiz asosi bo'lgan ona tilimizga va xorijiy tillarni o'qitish e'tibor tobora kuchayib bormoqda.

Shu nuqtayi nazardan, pragmatonimlarning leksik-semantik, nominativ-motivatsion, etimologik, yasalish (derivatsion), tuzilish (strukturaviy), sotsiolingvistik hamda lingvomadaniy xususiyatlarini o'rganish, tasniflash va tavsiflash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ana shu asosda o'zbek, ingliz va italiyan onomastikasini pragmatonimlarga oid ilmiy-nazariy qarashlar va amaliy talqinlar bilan boyitish zarur.

Tilshunoslikning onomastika bo'limi tildagi atoqli otlarni, ularning paydo bo'lishi, nomlanish asoslari (motivatsiyasi), ma'nosi va til tuzilishidagi xususiyatlarini o'rganadi. "Onomastika" so'zi yunoncha kelib chiqishga ega bo'lib, "nom qo'yish san'ati" degan ma'noni anglatadi. Onomastika til tizimidagi barcha atoqli otlarni lingvistik va sotsiolingvistik jihatdan tadqiq etadi.

Ma'lumki, har qanday millatning ma'naviyatini uning tili va an'alarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Nomlar ham xalqning millat sifatidagi o'ziga xosligini ko'rsatuvchi muhim omillardan biridir. Shu bilan birga, ular xalqning til, tarix va madaniyat boyligidir. Nomlar ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan ma'naviy meros sifatida.

Avloddan avlodga o'tish jarayonida nomlar o'sha xalqning til qonuniyatlari, madaniyati, ma'naviyati va tarixiga oid ma'lumotlarni ham o'zida saqlab keladi. Nomlarda yashiringan ma'nolar xalqning uzoq tarixi, adabiyoti, san'ati, urf-odatlar va tabiiy sharoitlari haqida aniq tasavvur beradi. Nomlar xalqning ijodkorlik salohiyatini ham namoyon etadi.

Mashhur tilshunos N. Mahmudov ta'kidlaganidek, til taraqqiyotida uning egasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Til o'z egasining irodasi, e'tiqodi, ehtiyojlari, aqliy va ma'naviy salohiyati hamda tafakkur va tasavvur talablaridan mutlaqo mustaqil holda mukammallikka erisha olmaydi. [N. Mahmudov. 1991:11]. Atoqli ot — bir xil turdagi narsa yoki hodisalardan birini boshqasidan ajratib ko'rsatish uchun xizmat qiladigan ikkilamchi nomdir. Bunday otlar haqida turli ilmiy qarashlar mavjud. Tilshunoslik manbalarida ta'kidlanishicha, atoqli ot matn va nutq vaziyatidan tashqarida mustaqil nominativ ma'noga ega bo'lmaydi, balki uning ma'nosi faqat kontekstda namoyon bo'ladi. So'zning atoqli yoki turdosh ekanligi ham atrofidagi so'zlar yordamida aniqlanadi. Shu jihatdan atoqli otlar olmoshlarga ma'lum darajada o'xshatiladi.

M. Mirtojiev atoqli otlarning leksik ma'nosi haqida shunday fikr bildiradi: atoqli otlar tushuncha ifodalamaydi, degan qarash ma'lum darajada to'g'ri. Biroq ularni "ma'nosiz" deb hisoblash ham noto'g'ri. Chunki atoqli ot shaxs, joy, tashkilot yoki boshqa bir aniq obyektни bildiradi. U umumiy emas, balki xususiy ifoda ma'nosiga ega. Shu bilan birga, atoqli ot gapda egalik, to'ldiruvchi, o'rin-payt kabi sintaktik vazifalarni bajarishi mumkin. U tushuncha ifodalamasa ham, sintaktik vazifaga ega bo'lgani sababli ma'lum leksik mazmunni anglatadi. Shuningdek, atoqli otlar nutq lug'atida mustahkam o'rin egallaydi. [M. Mirtojiev. 2016:11]

Mashhur tilshunos A. A. Reformatsky atoqli va turdosh otlarni farqlashni taklif etib, atoqli otlar asosan nominativ vazifani bajarishini — ya'ni aniq obyekt, narsa va hodisalarni alohida nomlash uchun xizmat qilishini ta'kidlaydi. Turdosh otlar esa semasiologik, ya'ni umumlashtiruvchi va tushuncha ifodalovchi vazifani bajaradi. [A. A. Reformatsky. 1942:23]

O'zbek onomastikasining yetakchi tadqiqotchilaridan biri E. Begmatov atoqli va turdosh otlarni quyidagicha farqlaydi. Turdosh otning leksik ma'nosi muayyan predmetlar sinfining umumlashtirilgan tushunchasi bilan bog'liq bo'lsa, atoqli otning ma'nosi yakka, individual obyekt bilan bog'liq bo'ladi. [E. Begmatov. 1960:4]

Atoqli otning ma'nosi ensiklopedik xarakterga ega bo'lib, nomlangan obyekt haqidagi turli va ko'p qirrali ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtiradi. Atoqli ot umumiy va individual ma'noga ega: umumiy ma'no — uning til tizimidagi ma'nosi, individual ma'no esa real nutq jarayonidagi aniq qo'llanishdagi ma'nosidir. Turdosh otning ma'nosi denotat haqidagi tushuncha orqali obyekt bilan bog'lansa, atoqli otning ma'nosi to'g'ridan-to'g'ri denotatning o'zi bilan bog'liq bo'ladi. Atoqli otlar tabiatan barqaror bo'lib, kam o'zgaradi va ko'pincha boshqa tillarga tarjimasiz o'tadi. Shu xususiyati sababli ular tarixiy, lingvistik va nutqiy tadqiqotlar uchun eng ishonchli dalil manbalaridan biri hisoblanadi.

Onomastik ko'lam (yoki onomastik majmua) — muayyan til tarkibidagi barcha atoqli otlar yig'indisidir. A. V. Superanskaya ta'rifiga ko'ra, onomastik ko'lam — muayyan xalq tilida real, taxminiy va xayoliy obyektlarni nomlash uchun qo'llaniladigan barcha atoqli otlar majmuidir. [A. V. Superanskaya. 2012:3]. U onomastik majmua tarkibiga kiruvchi atoqli otlarning 19 turini ajratib ko'rsatgan.

Onomastika sohasining periferiyasini ommaviy axborot vositalari nomlari (gameronimlar), faoliyat birlashmalari nomlari (ergonimlar), savdo belgilar va tovar nomlari (pragmatonimlar), bayram va turli tadbir nomlari (geortonimlar) hamda boshqa turdagi atoqli otlar tashkil etadi.

Onomastika periferiyasida odatda ikki katta guruh ajratiladi:

Pragmatonimlar — amaliy (pragmatik) faoliyat obyektlari nomlari;

Ideonimlar — aqliy-intellektual faoliyat mahsulotlari nomlari.

Ideonimlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

Geortonimlar — bayram nomlari;

Gameronimlar — davriy nashrlar nomlari;

Ortonimlar — tasviriy san'at asarlari (rangtasvir, grafika) nomlari;

Dokumentonimlar — turli hujjatlar nomlari va boshqalar.

Shuningdek, xrematonimlar (buyum nomlari), poreyonimlar (transport vositalari nomlari), oykonimlar (aholi punktlari nomlari) kabi turlar ham mavjud. O'zbek tilining onomastik ko'lami nihoyatda murakkab va keng tushunchadir. O'zbek tilidagi barcha makroko'lam, mikroko'lam va kichik ko'lamlarga oid atoqli otlarni to'plash, ularning nominativ,

motivatsion va funksional xususiyatlarini o'rganish o'zbek onomastikasining dolzarb vazifalaridan biridir.

Bunday keng qamrovli tadqiqotlar nafaqat onomastika, balki umumiy tilshunoslik uchun ham katta amaliy ahamiyatga ega. Chunki bu ilmiy izlanishlar tilimiz lug'at boyligining murakkabligi va rang-barangligini ko'rsatadi hamda o'zbek xalqining tarixi, madaniyati, ma'naviyati va chuqur ildizlarini yanada teranroq anglash uchun boy material manbai bo'lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, pragmatonimlar onomastik tizimda alohida o'rin egallaydi. Ular xalqning hayoti, turmush tarzi, moddiy va ma'naviy dunyosi haqida muhim ma'lumot beradi. Pragmatonimlar ishlab chiqarilgan mahsulot, tovar yoki xizmat nomlarini ifodalovchi onomastik birliklar sifatida qaraladi.

Globalashuv sharoitida mahsulot turlarining ko'payishi, tovar nomlarining keng qo'llanilishi hamda chet tillaridan kirib kelayotgan nomlarning ortishi ularni lingvistik nuqtayi nazardan o'rganish zaruratini kuchaytirdi.

Pragmatonimlar asosan rus tilshunosligi vakillari tomonidan batafsil tadqiq qilingan. O'zbek tilshunoslari tomonidan ham ayrim maqola va ilmiy ishlarda pragmatonimlar, brend nomlari va nomlash masalalari haqida fikrlar bildirilgan, biroq ular hali alohida monografik tadqiqot obyekti sifatida to'liq tahlil qilinmagan. Pragmatonimlar til tizimida turli vazifalarni bajaradi: mahsulotni jamoatchilikka tanishtirish, reklama qilish hamda uni boshqa turdagi mahsulotlardan farqlash kabi funksiyalarni amalga oshiradi.

Mahsulotni brendlash jarayoni qadimiy tarixga ega. Brend tushunchasi faqat mahsulot nominigina emas, balki qonun bilan himoyalangan boshqa belgilarni ham o'z ichiga oladi.

References:

1. *Александра Васильевна Суперанская* Общая терминология; Терминологическая деятельность 2012 3-10 бет
2. Реформатского. А. А Техническая редакция книги (Том 1). Языки славянских культур.1942.21-бет
3. Begmatov. E Hozirgi , o'zbek adabiy tilining leksik 1979, 15—16-bet
4. Maxmudov. M. N O'zbek tilining mazmuniy sintaktikasi 1992. 94 - bet
5. Mirtojiev. M. "Til va madaniyat" risolasi Toshkent, 1992 65 - bet